

Encouraging Reuse

Tipologia di documento

Report attività di ricerca-azione

Data di pubblicazione

24 ottobre, 2025

Durata della Challenge

Fase I: Maggio – Agosto 2024

Fase II: Settembre 2024 – Febbraio 2025

Tempo di permanenza sul territorio: 30 giorni

Coordinatori della Challenge

Fase I:

Ginevra D'Agostino

Annabel Consilvio

Fase II:

Ginevra D'Agostino

Nicolas Delgado Alcega

Membri partecipanti

Sarah Elizabeth Braun

Arthur Matias Mallet

Magnolia Mae Moskun

Nineveh O'Connell

Gabriele Pizzi

Caterina Stocchi

Bethlehem Fisseha Tesfaye

Uditori liberi

Paolo Bianco

Finn Alessandro Lindstedt

Partner di progetto

Fondazione Compagnia di San Paolo

GAL Valle d'Aosta

Comune di Fontainemore

Comune di Perloz

MIT Italy Program

Dettagli fonte di finanziamento

Fondazione Compagnia di San Paolo

ID Pratica: 121852 / Codice SIME: 2024.0714

Diritti

© 2025 Liminal APS

Valorizzare il patrimonio immobiliare nei piccoli centri

liminalshape rural futures

Indice

1.1 Sintesi della ricerca-azione	3
<hr/>	
2.1 Risultati della <i>Challenge</i>	5
2.1.1 Una nuova base conoscitiva per il territorio	5
2.1.2 Un metodo di mappatura scalabile, partecipativo e più solido sul piano scientifico	6
2.1.3 Quattro strategie territoriali di riutilizzo	7
2.1.4 La definizione della figura del facilitatore territoriale del riuso	7
2.1.5 La sperimentazione del facilitatore	8
2.1.6 Risultati istituzionali e nuove prospettive	9
<hr/>	
2.2 Panoramica contestuale	10
2.2.1 Obiettivi e contesto territoriale	10
2.2.2 Genealogia del metodo sperimentato	10
2.2.3 Il partenariato della <i>Challenge</i>	11
<hr/>	
2.3 Approccio metodologico	12
2.3.1 Fase 1: Dalla conoscenza del territorio all'individuazione del facilitatore come strumento	12
2.3.1.1 Interlocuzione iniziale e preparazione per le attività sul campo	12

2.3.1.2 Ascolto degli attori del territorio e SWOT individuali	13
2.3.1.3 Mappatura edificio-per-edificio	13
2.3.1.4 Interviste e <i>user journeys</i> individuali	14
2.3.1.5 Dal mosaico di casi studio al quadro territoriale	14
2.3.1.6 Costruzione delle strategie di riutilizzo	14
2.3.1.7 Individuazione degli strumenti per incoraggiare il riuso	15
2.3.2 Fase 2: Sperimentare la facilitazione come servizio territoriale	17
2.3.2.1 Attivazione e selezione dei partecipanti	17
2.3.2.2 Percorso di accompagnamento personalizzato	17
2.3.2.3 Osservazione dei risultati e riflessione sul metodo	18
<hr/>	
2.4 Sfide e limitazioni	19
<hr/>	
2.5 Conclusioni	20
<hr/>	
3.1 Indice degli allegati	23
<hr/>	

1.0

Sintesi della ricerca-azione¹

Encouraging Reuse è stata una *Challenge* di ricerca-azione condotta nella Val de Lys (Fontainemore e Perloz, Valle d'Aosta) tra la primavera 2024 e l'inizio del 2025. L'obiettivo principale è stato esplorare come una conoscenza granulare del patrimonio immobiliare (edificio per edificio) possa supportare strategie di riuso in territori montani soggetti a spopolamento, e quale tipo di infrastruttura di accompagnamento sia realmente necessaria per trasformare questa conoscenza in azioni concrete.

Il progetto si inserisce in una linea di lavoro avviata da Liminal nel comune di Pettorano sul Gizio (Abruzzo) e nei Monti Prenestini (Lazio), e consolidata dal lavoro di tesi magistrale al MIT nel borgo di Guadagnolo (Lazio). In questi contesti è stato sviluppato e raffinato un metodo di mappatura basato su indicatori visibili dall'esterno degli edifici e su formulari digitali georeferenziati che rilevano la loro tipologia, il grado di occupazione e lo stato di conservazione. *Encouraging Reuse* rappresenta il primo test di questo metodo su una scala territoriale più ampia e con un coinvolgimento sistematico di attori locali e istituzioni valdostane.

La *Challenge* è stata articolata in due fasi. La Fase 1 ha avuto al centro la ricerca territoriale e il censimento: un team misto Liminal–MIT–giovani locali ha mappato oltre 700 edifici nelle frazioni di Fontainemore e Perloz, raccogliendo per ciascuno dati standardizzati e fotografie. Parallelamente sono stati condotti colloqui, interviste e sessioni di lavoro con imprese, associazioni, servizi e amministrazioni, producendo analisi SWOT e *user journeys* sul riutilizzo di beni esistenti. Su questa base sono stati individuati alcuni cluster edilizi da considerare come "laboratorio" per scenari di riprogrammazione, e testate tecniche di analisi dei dati raccolti per validare tali scenari.

Nel corso della Fase 1, il confronto con gli attori locali ha messo in luce che il principale collo di bottiglia non risiede tanto nell'assenza di immobili realmente disponibili o di strumenti normativi, quanto nella mancanza di un soggetto terzo capace di accompagnare i cittadini lungo percorsi complessi di riuso (dall'idea al modello economico, dalla relazione con la burocrazia alla comunicazione). Da questa consapevolezza è nata la Fase 2, dedicata a definire, testare e documentare una prima versione della figura del "facilitatore territoriale del riuso".

In Fase 2, un gruppo di iniziative locali in diverse fasi di sviluppo ha partecipato volontariamente a un percorso di accompagnamento scandito da incontri periodici, momenti di diagnosi condivisa, strumenti di lavoro (*canvas* strategico, schemi finanziari, materiali di comunicazione) e verifiche

¹ Lewin, Kurt. "Action Research and Minority Problems." *Journal of Social Issues* 2 (1946): 34-46.

intermedie. Questo percorso di accompagnamento, concepito anche con finalità di caso studio, ha dimostrato in modo concreto fino a che punto il facilitatore possa aiutare a mettere ordine tra obiettivi, risorse e vincoli, e a dialogare con enti finanziatori e istituzioni con cui le iniziative locali si confrontano.

In termini di risultati, Encouraging Reuse ha:

1. consolidato un metodo operativo per il censimento del patrimonio immobiliare dei piccoli centri, con strumenti digitali e protocolli riutilizzabili;
2. prodotto un *dataset* georeferenziato e un primo *training set* di immagini utile per future applicazioni di riconoscimento automatico;
3. contribuito a formare giovani del territorio all'uso di questi strumenti e alla lettura critica del patrimonio;
4. definito e testato, con strumenti e linee guida dedicate, la figura del facilitatore territoriale del riuso, radicata in problemi, persone e manufatti reali della Val de Lys;
5. aperto un dialogo strutturato con GAL Valle d'Aosta e Regione, ponendo le basi per future applicazioni dei risultati su scala GAL, SNAI e in cooperazioni interterritoriali (programmi LEADER e Interreg).

Nel complesso, la *Challenge* ha permesso di consolidare una doppia linea di lavoro: da un lato un'infrastruttura conoscitiva sul patrimonio immobiliare, dall'altro un modello di accompagnamento alle iniziative locali che scelgono di investire nel riuso. Alcuni aspetti inizialmente ipotizzati, come l'approfondimento legale di strumenti per la riprogrammazione di beni immobiliari, sono stati deliberatamente mantenuti in secondo piano, per concentrare energie sulla messa a punto del metodo di mappatura e sulla sperimentazione della facilitazione, che si sono rivelati gli elementi più rilevanti per il contesto di riferimento e il punto di partenza per le successive fasi di sperimentazione.

2.1

Risultati della *Challenge*

I risultati di Encouraging Reuse si articolano lungo tre dimensioni interconnesse: la produzione di una nuova base conoscitiva sul patrimonio immobiliare e sugli attori della Val de Lys; l'evoluzione e validazione del metodo di mappatura edificio-per-edificio; e la sperimentazione di una funzione territoriale, la figura del facilitatore del riuso, che si è dimostrata capace di sostenere e sbloccare percorsi di riutilizzo già in atto. Il progetto ha inoltre generato effetti istituzionali significativi, aprendo un ciclo di lavoro e nuove prospettive oggi attive su scala regionale e interterritoriale.

2.1.1 Una nuova base conoscitiva per il territorio

La *Challenge* ha prodotto la prima fotografia sistematica del patrimonio immobiliare di tante frazioni di Fontainemore e Perloz: una campagna estensiva su 18 frazioni, con 712 edifici mappati attraverso indicatori standardizzati e fotografie georeferenziate. Il *dataset* risultante rappresenta oggi un riferimento unico, utile alla pianificazione territoriale e accessibile a enti locali, GAL e Regione.

Accanto al censimento fisico, la *Challenge* ha sviluppato una lettura altrettanto approfondita degli attori che vivono e animano il territorio. Quattordici *stakeholder* (imprenditori, associazioni, nuovi residenti, operatori culturali e amministratori) sono stati coinvolti in interviste dirette che hanno portato alla redazione di SWOT² individuali e dei corrispondenti *user journeys*³ del riuso, tracciando i percorsi reali di chi prova, con risorse limitate e spesso in solitudine, a rimettere in uso un immobile. La sintesi di questo materiale ha dato forma alla SWOT territoriale e al percorso tipo del riuso, strumenti che permettono di leggere in modo organico difficoltà, opportunità e punti di rottura nel processo di riattivazione del patrimonio.

La *Challenge* ha inoltre coinvolto 21 partecipanti in attività di formazione e disseminazione, tra cui 11 residenti, e ha formato 5 giovani dei comuni partecipanti all'uso degli strumenti digitali di mappatura, rafforzando così la capacità del territorio di interpretare e gestire consapevolmente il proprio patrimonio.

² La SWOT è uno strumento di analisi strategica che organizza informazioni complesse in quattro categorie: Strengths (punti di forza), Weaknesses (debolezze), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce). È utilizzata per valutare un progetto, un'organizzazione o un contesto, identificando leve d'azione e criticità da affrontare.

³ L'*user journey* è uno strumento di progettazione che rappresenta il percorso compiuto da un utente per raggiungere un obiettivo (ad esempio un servizio o una destinazione), evidenziando bisogni, punti critici e opportunità di miglioramento dell'esperienza.

Fig. 1

Esempio di mappa analitica delle frazioni mappate: visualizzazione algoritmica dello stato di conservazione degli edifici in alcune frazioni di Fontainemore.

2.1.2 Un metodo di mappatura scalabile, partecipativo e più solido sul piano scientifico

Encouraging Reuse non si è limitato ad applicare il metodo di mappatura edificio-per-edificio: lo ha migliorato in modo sostanziale, sia operativamente sia scientificamente.

Sul piano operativo, la *Challenge* ha dimostrato che il metodo:

1. è scalabile a più frazioni, più rilevatori e tempi contenuti, e si presta a un passaggio di efficientamento successivo basato su riconoscimento automatico di immagini con validazione umana a campione;
2. è trasmissibile a soggetti senza esperienza tecnica, come mostrato dal contributo diretto dei cinque giovani formati che hanno raccolto dati sul campo;
3. produce un dato fine-grana sufficientemente affidabile da essere incrociato con fabbisogni economici, spaziali e organizzativi degli attori locali.

Sul piano analitico, l'integrazione tra le riflessioni emerse dai *user journeys* e mappatura ha generato tre analisi sperimentali dedicate a tipologie edilizie, livelli di occupazione e stato di conservazione. Grazie a queste analisi è stato possibile verificare quali cluster edilizi fossero compatibili con specifiche strategie di riuso e quali, invece, richiedessero investimenti o complessità operative sproporzionate.

La *Challenge* ha prodotto anche un training set di immagini derivato da dati raccolti manualmente con criteri omogenei: il primo passo verso una futura automazione della mappatura. Nel complesso, il metodo esce dalla *Challenge* validato, arricchito e sistematizzato in una linea guida dedicata che ne documenta applicabilità, limiti e potenzialità di evoluzione.

2.1.3 Quattro strategie territoriali di riutilizzo

L'ascolto degli attori e la sintesi territoriale hanno portato alla definizione di quattro strategie di riprogrammazione, riconosciute dai partner come coerenti con le dinamiche della Val de Lys:

1. rafforzare iniziative produttive e servizi nelle frazioni più vitali;
2. attivare spazi condivisi e servizi di prossimità nei nuclei sottoutilizzati;
3. sostenere progetti che portano nuova residenza stabile nei piccoli comuni;
4. valorizzare attività culturali e sociali che rimettono in circolo patrimonio oggi marginale.

Queste strategie sono state poi verificate empiricamente tramite il censimento, che ha permesso di individuare cluster edilizi idonei o non idonei alle diverse traiettorie. Il confronto tra aspettative e dati reali ha reso visibile il rapporto sforzo/risultato: alcuni edifici risultavano strategici per posizione o tipologia ma richiedevano interventi onerosi; altri, pur posizionati diversamente dalle ipotesi iniziali, apparivano più realistici e sostenibili per i progetti degli attori locali. Questa analisi incrociata ha portato alla definizione di uno scenario territoriale condiviso, presentato pubblicamente a Comuni, GAL e Regione.

2.1.4 La definizione della figura del facilitatore territoriale del riuso

Il risultato più significativo della Fase 1 è stata la definizione della figura del facilitatore territoriale del riuso, non prevista in questa forma nella candidatura di progetto iniziale. Se all'inizio si ipotizzava che il principale limite al riutilizzo fosse legato alla frammentazione della proprietà per cui la soluzione potesse essere di natura giuridica, il lavoro sul campo ha evidenziato che il vero collo di bottiglia è organizzativo e umano: la solitudine operativa di imprenditori, associazioni e nuovi residenti che guidano attività essenziali per la vita della valle.

Fig. 2

Diagramma del rapporto tra facilitatore territoriale, enti locali e beneficiari del percorso di facilitazione.

Il facilitatore, così come definito nelle linee guida dedicate, è una funzione di accompagnamento continuativo che aiuta a:

1. chiarire obiettivi e priorità,
2. costruire modelli economici sostenibili,
3. leggere i fabbisogni spaziali e incrociarli con il patrimonio disponibile,
4. attivare le risorse o i professionisti giusti al momento opportuno,
5. curare relazioni istituzionali e comunicazione,
6. mantenere continuità nel percorso, offrendo anche uno spazio di confronto confidenziale nei momenti critici.

Questa figura non “porta soluzioni dall’esterno”, ma si inserisce nelle traiettorie già in corso, contribuendo a rafforzarle.

Fig. 3

Schema delle fasi previste per un percorso di facilitazione in fase di ideazione, attivabili anche in combinazioni e sequenze diverse in base ai fabbisogni di beneficiari con attività già avviate.

2.1.5 La sperimentazione del facilitatore

In Fase 2 la funzione del facilitatore è stata sperimentata con 15 attori convocati, 6 manifestazioni di interesse, 5 percorsi effettivamente avviati e 2 portati al termine previsto in fase d’interlocuzione iniziale. La sperimentazione ha mostrato che il facilitatore può:

1. dare struttura e chiarezza a idee inizialmente frammentarie;
2. costruire o migliorare *business model*, piani economico-finanziari e profili di utenza, anche per attività oltre la fase di avvio;
3. individuare immobili idonei sfruttando il *dataset* di mappatura;
4. agevolare l’interazione con Comuni, GAL, proprietari e professionisti;
5. sostenere i beneficiari nei momenti di incertezza o impasse, fornendo uno spazio di ascolto e orientamento.

Fig. 4

Tabella delle fasi di facilitazione effettivamente attivate dai beneficiari durante la Fase 2, con indicazione della frequenza di utilizzo di ciascun servizio.

I percorsi avviati hanno prodotto avanzamenti concreti (in alcuni casi combinati tra loro): chiarificazione del posizionamento strategico, definizione di modelli economici, individuazione di immobili compatibili, predisposizione di materiali di comunicazione professionali, dialoghi istituzionali strutturati. L'esperienza ha permesso di affinare ulteriormente il metodo e di consolidare le linee guida operative, oggi impiegabili in altri contesti territoriali.

2.1.6 Risultati istituzionali e nuove prospettive

A livello istituzionale, la *Challenge* ha generato tre risultati principali. Primo, ha inaugurato un dialogo nuovo e strutturato tra Comuni, GAL e Regione sulle condizioni del patrimonio e sulle difficoltà degli attori che cercano di valorizzarlo. La porta rimane oggi aperta a fasi successive di lavoro, che potranno capitalizzare i risultati già raggiunti.

Secondo, ha chiarito che per funzionare in modo efficace e duraturo la figura del facilitatore deve essere collocata su una scala adeguata quale GAL, area SNAI, Comunità Montana o Regione dove sia possibile costruire fiducia nel tempo e accompagnare una minoranza di attori attivi in modo profondo e continuativo.

Terzo, ha posto le basi per due percorsi istituzionali oggi attivi:

1. la progettazione esecutiva della cooperazione interterritoriale LEADER⁴ Liminal Embassy, che coinvolge quattro GAL e che mirerà, grazie al percorso Encouraging Reuse, a consolidare l'attuazione di alcuni degli elementi sviluppati in diverse regioni italiane;
2. la partecipazione alla candidatura di un progetto europeo Horizon RIA, coordinato dal Politecnico di Milano e sviluppato con un consorzio internazionale che coinvolge University of Greenwich, Universidad de Alcalá, Norwegian University of Life Sciences, Istanbul Technical University, University of Vlor, University of Dowa, Smart Silvan, Botanical City, Habitat Unit – TU Berlin, insieme ad amministrazioni comunali, esperti e imprese. In questo contesto, modelli di facilitazione e strumenti digitali di accompagnamento per facilitatori potrebbero essere sperimentati in più territori, verificando la trasversalità transnazionale di quanto sviluppato grazie agli input locali nel contesto valdostano.

Nel complesso, Encouraging Reuse ha generato una base di conoscenza, un metodo consolidato e un modello operativo pronto per essere applicato su scale più ampie, contribuendo alla programmazione territoriale della Valle d'Aosta e di altri contesti simili, e ponendo le premesse per fasi più operative e ad alto impatto nei prossimi anni.

⁴ LEADER è il programma dell'UE per lo sviluppo rurale basato su un approccio community-led. Le strategie LEADER sono attuate dai GAL e operano su aree territoriali omogenee, dove comunità, amministrazioni e imprese co-progettano interventi di sviluppo locale.

2.2

Panoramica contestuale

2.2.1 Obiettivi e contesto territoriale

La *Challenge* Encouraging Reuse prende forma nella Val de Lys, una valle laterale della Valle d'Aosta in cui piccoli comuni di media montagna come Fontainemore e Perloz si trovano a gestire contemporaneamente tre dinamiche strutturali: la dispersione insediativa in numerose frazioni, l'invecchiamento e la riduzione della popolazione residente, e la difficoltà crescente nel mantenere vivi servizi, attività economiche e patrimonio costruito. In questo contesto, il patrimonio immobiliare, che comprende abitazioni, ex stabilimenti produttivi, edifici misti, e immobili sovra-dimensionati rispetto alle famiglie attuali, è al tempo stesso una risorsa potenziale e un vincolo concreto. Molti edifici risultano vuoti o sottoutilizzati, spesso in condizioni fisiche complesse, con proprietà frammentate e costi di recupero elevati rispetto alla capacità di investimento di chi vorrebbe farne uso.

Questo quadro non è solo locale: riflette una trasformazione più ampia delle aree interne italiane, dove gli strumenti di politica pubblica faticano a tenere insieme l'orizzonte strategico (programmi regionali, GAL⁵, SNAI⁶, fondi europei) e la realtà quotidiana di chi prova, spesso in solitudine, a riattivare un immobile o un'attività in un borgo. Proprio qui si colloca la domanda che dà origine a Encouraging Reuse: che cosa serve, in concreto, perché il riuso del patrimonio esistente diventi una possibilità praticabile per i territori montani? E che tipo di infrastruttura (informativa, organizzativa, relazionale) può aiutare a ridurre la distanza tra politiche e iniziative dal basso?

2.2.2 Genealogia del metodo sperimentato

Dentro questa domanda generale si inserisce la genealogia del metodo che Liminal porta in Val de Lys. Il lavoro inizia a Pettorano sul Gizio, in Abruzzo, durante la *Challenge* Rebuilding the Edge, dove viene sperimentato un primo censimento "facciata per facciata" del centro storico: un rilievo sistematico basato su un formulario digitale che registra, edificio per edificio, indicatori visibili dallo spazio pubblico sullo stato di conservazione e sull'uso effettivo. Il risultato mostra che, in contesti segnati dallo spopolamento, leggere il patrimonio a partire da ciò che è concretamente visibile può restituire un quadro molto più aderente alla realtà di quello offerto dalle sole statistiche o dalle percezioni.

⁵ I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati pubblico-privati che gestiscono il programma europeo LEADER in territori rurali definiti come aree GAL. Un'area GAL è un territorio socio-economicamente coerente, spesso un insieme di comuni rurali, che sviluppa una strategia di sviluppo locale di area vasta, seleziona i progetti da finanziare e coordina gli attori pubblici e privati coinvolti.

⁶ La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la politica italiana che sostiene territori montani e periferici caratterizzati da bassa accessibilità ai servizi essenziali. Ogni area SNAI è un territorio omogeneo composto da più comuni che condividono problemi e potenzialità simili: la strategia interviene a scala territoriale vasta, integrando scuola, sanità, mobilità e sviluppo locale attraverso progetti coordinati tra più amministrazioni.

La fase successiva si svolge nei Monti Prenestini, nel Lazio, con la *Challenge Liminal Lab Monti Prenestini*: qui lo stesso approccio viene affidato a un gruppo di 18 partecipanti, chiamati a mappare quattro borghi in una sola giornata. L'esperimento serve a capire se il metodo sia trasferibile e se la raccolta dati possa essere portata avanti in maniera coordinata anche da persone non specialiste, purché dotate di strumenti chiari e di un supporto tecnico. L'esperimento conferma che la mappatura può diventare un'attività condivisa, e non rimanere prerogativa dei soli tecnici.

A questo punto il metodo viene messo sotto la lente di ingrandimento della ricerca accademica: la tesi magistrale di Annabel Consilvio al Department of Urban Studies and Planning del MIT dedicata al borgo di Guadagnolo⁷ approfondisce gli aspetti metodologici e statistici del lavoro, formalizzando indicatori, punteggi e procedure di analisi, e mettendo alla prova il legame tra i dati raccolti sul campo, le strategie di rigenerazione e veicoli di finanziamento reali. È in questa fase che emerge con chiarezza la potenzialità del metodo come strumento non solo descrittivo, ma predittivo e di supporto alle decisioni, in particolare quando applicato su campioni di edifici sufficientemente ampi.

Encouraging Reuse rappresenta il passo successivo lungo questa traiettoria: applicare il metodo su una scala territoriale più ampia, metterne alla prova la dimensione partecipativa e, soprattutto, verificare come possa dialogare con la macchina istituzionale che governa questi territori. La scelta di lavorare con il GAL Valle d'Aosta e con i comuni di Fontainemore e Perloz nasce proprio dall'esigenza di collocare la sperimentazione in un contesto dove la frammentazione insediativa è evidente e dove esiste già un soggetto – il GAL – che si muove sul confine tra politiche regionali e iniziative locali.

2.2.3 Il partenariato della *Challenge*

Il progetto Encouraging Reuse è promosso da Liminal in partenariato con:

1. **GAL Valle d'Aosta**
Attore chiave per il radicamento territoriale, il coordinamento con i comuni e l'inquadramento del lavoro dentro le strategie LEADER e più in generale di sviluppo rurale valdostano.
2. **Comuni di Fontainemore e Perloz**
Enti locali che hanno messo a disposizione il proprio territorio, accompagnato il lavoro sul campo e ospitato i momenti di restituzione.
3. **MIT Italy Program**
Ente universitario che ha reso possibile il coinvolgimento di ricercatori e studenti internazionali con competenze avanzate in pianificazione e mappatura geospaziale, collegando la sperimentazione valdostana a un percorso di ricerca già in corso.
4. **Fondazione Compagnia di San Paolo**
Principale ente finanziatore che ha consentito di tenere insieme queste dimensioni tramite il supporto economico e l'invito a pensare all'obiettivo della *Challenge* come una serie di linee guida sulla partecipazione civica nei processi di rigenerazione territoriale.

⁷ A. Consilvio, *Encouraging Reuse in Rural Italy: A Case Study of Small Depopulating Towns*, Cambridge (MA), Massachusetts Institute of Technology, 2024, disponibile su MIT DSpace: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/156114>.

Encouraging Reuse non è stato soltanto un esercizio tecnico sulla mappatura, ma un'occasione per verificare, in un contesto reale, se un certo modo di leggere il territorio e di accompagnare i suoi attori possa diventare un tassello stabile delle politiche di sviluppo rurale. Gli obiettivi maggiori dell'iniziativa rispecchiano questa ambizione: dotare la Val de Lys di una lettura precisa e condivisibile del proprio patrimonio immobiliare; testare la possibilità di costruire una mappatura partecipata che generi valore anche per chi vi partecipa; individuare, a partire dai dati, alcuni cluster di edifici e situazioni esemplari su cui ragionare in profondità; e usare questi casi reali per disegnare e mettere alla prova strumenti e linee guide che possano facilitare i processi di riutilizzo del patrimonio immobiliare in contesti come quello descritto. Solo su questo sfondo più ampio – fatto di problemi concreti, genealogie metodologiche e alleanze istituzionali – si comprende appieno la logica dell'approccio metodologico.

2.3

Approccio metodologico

L'approccio metodologico di Encouraging Reuse è stato costruito in modo progressivo, seguendo una logica sperimentale: ogni passaggio è stato progettato per aprire spazio al successivo, lasciando la possibilità di correggere la rotta in base a ciò che emergeva dal lavoro sul campo. Il progetto è stato articolato in due fasi strettamente connesse:

1. **Fase 1**

Dedicata a costruire una conoscenza granulare del territorio e a far emergere dagli attori locali strategie e ostacoli reali al riuso del patrimonio.

2. **Fase 2**

In cui la soluzione individuata nella figura del facilitatore territoriale del riuso è stata sperimentata come servizio pilota di accompagnamento a iniziative locali.

L'idea di fondo era passare dall'ascolto di chi cerca già oggi di far vivere il territorio, all'osservazione diretta degli edifici e dei loro usi, fino all'individuazione e alla messa alla prova di uno strumento operativo capace di sbloccare e rendere più agevole il processo di adozione e riutilizzo di spazi sottoutilizzati.

2.3.1 Fase 1: Dalla conoscenza del territorio all'individuazione del facilitatore come strumento

2.3.1.1 Interlocuzione iniziale e preparazione per le attività sul campo

La Fase 1 si è aperta con un lavoro di interlocuzione con il GAL Valle d'Aosta, i Comuni di Fontainemore e Perloz e un primo nucleo di attori chiave della Val de Lys. Attraverso incontri e riunioni preparatorie sono stati chiariti il perimetro dell'area di lavoro, le aspettative dei partner e le principali

questioni aperte sul rapporto tra patrimonio immobiliare, spopolamento e sviluppo locale. Su questa base è stato definito il set di 18 frazioni in cui concentrare il lavoro sul campo.

Parallelamente, il team ha adattato al contesto della Val de Lys il metodo di mappatura già sperimentato in Abruzzo e nei Monti Prenestini, definendo un set di indicatori edificio-per-edificio articolati in tre categorie principali: tipologia, grado di occupazione e stato di conservazione. Gli indicatori sono stati tradotti in un formulario digitale georeferenziato, progettato per essere utilizzato in maniera standardizzata da più rilevatori.

2.3.1.2 Ascolto degli attori del territorio e SWOT individuali

Con la squadra di progetto al completo sul territorio, prima e durante la mappatura è stato condotto un ciclo esteso di incontri e interviste con soggetti che, a vario titolo, si confrontano con il patrimonio costruito: proprietari, imprenditori, gestori di attività commerciali e ricettive, associazioni, nuovi residenti, operatori culturali e rappresentanti istituzionali. Ogni interlocuzione è stata sistematizzata in una SWOT individuale, che restituisce, dal punto di vista di ciascun attore, punti di forza, debolezze, opportunità e minacce legate al territorio e all'uso degli immobili.

Queste prime conversazioni hanno fornito il materiale di base per comprendere non solo le condizioni fisiche degli edifici, ma anche i percorsi, le ambizioni e le frustrazioni di chi sta già provando, spesso in condizioni difficili, a rimettere in uso parti di patrimonio.

2.3.1.3 Mappatura edificio-per-edificio

In parallelo, è stata svolta la campagna di mappatura edificio-per-edificio nelle frazioni selezionate dei due comuni. Il censimento è avvenuto a piedi, frazione per frazione, compilando per ogni edificio il formulario digitale e scattando fotografie delle facciate. A questa attività sono stati affiancati cinque giovani del territorio, formati sul metodo prima d'iniziare, così da integrare la conoscenza locale nel processo di rilievo.

Il risultato è stato un *dataset* georeferenziato di 712 edifici tra Fontainemore e Perloz, che restituisce un quadro dettagliato del patrimonio costruito nell'area di studio e ha permesso di affinare in corso d'opera alcuni aspetti del metodo di mappatura, testandone la tenuta su una scala più ampia e con un coinvolgimento partecipato.

Fig. 5

Mappe del capoluogo del Comune di Perloz elaborate su base analitica dei dati raccolti. Da sinistra: dimensione complessiva degli edifici, stato di conservazione, livello di occupazione.

2.3.1.4 Interviste e *user journeys* individuali

Dopo un primo incontro conoscitivo, molti attori sono stati ricontattati in *follow-up* durante il periodo di mappatura. Questo ha permesso di andare oltre la fotografia statica offerta dalla SWOT individuale e di ricostruire, caso per caso, il percorso concreto che ciascuno aveva affrontato, o stava affrontando, per acquistare, recuperare, riutilizzare o mettere a reddito un immobile.

Da questi *follow-up* sono nati gli *user journeys* individuali, che descrivono passo dopo passo il percorso tipico verso il riuso: la decisione di investire, l'esplorazione del territorio e la ricerca dell'immobile, il rapporto con la proprietà, i passaggi amministrativi, la costruzione del modello economico, l'accesso a incentivi o finanziamenti, l'apertura e la gestione dell'attività. Il confronto tra i diversi percorsi ha evidenziato nodi ricorrenti: difficoltà nell'orientarsi tra norme e uffici, fatica nel costruire piani economici solidi, isolamento nel dialogo con le istituzioni, costo elevato della ristrutturazione, carenza di tempo e competenze per strutturare la comunicazione dell'attività.

2.3.1.5 Dal mosaico di casi studio al quadro territoriale

Le SWOT individuali sono state in seguito aggregate in una SWOT territoriale complessiva che ha incorporato le riflessioni emerse dalla mappatura per descrivere dimensioni economiche, sociali, turistiche, infrastrutturali e immobiliari del territorio. In parallelo, la sintesi degli *user journeys* ha portato alla costruzione di un "percorso tipo" del riuso nella Val de Lys, una traiettoria unica che condensa ostacoli e passaggi ricorrenti emersi dai diversi casi.

Questa doppia sintesi, SWOT territoriale e *user journey* tipo, ha chiarito che il problema non è tanto la mancanza di idee o di iniziative, quanto la fragilità dell'ecosistema che dovrebbe supportarle nel tempo.

Fig. 6

Sintesi dello *user journey* tipo elaborato a partire dalle esperienze locali di riuso del patrimonio immobiliare, concluse, in corso o allo stadio iniziale.

2.3.1.6 Costruzione delle strategie di riutilizzo

Sulla base di questo quadro qualitativo sono state elaborate quattro strategie di riutilizzo a scala territoriale, pensate come macro-linee di programmazione costruite attorno alle persone, alle attività e alle ambizioni già presenti sul territorio. In forma semplificata, queste strategie riguardavano:

1. il rafforzamento di iniziative produttive e di servizio già attive nelle frazioni più vitali;
2. l'attivazione di spazi condivisi e servizi di prossimità in nuclei sottoutilizzati;
3. la valorizzazione di progetti che portano nuova residenza stabile nei piccoli comuni;
4. il sostegno a iniziative culturali e sociali capaci di rimettere in circolo patrimonio oggi marginale.

Solo successivamente queste strategie sono state confrontate con i risultati della mappatura edificio-per-edificio. L'obiettivo non era usare i dati per decidere con un approccio strettamente tecnico, ma verificare in che misura le intuizioni e le priorità espresse dagli attori trovassero riscontro nel patrimonio effettivamente disponibile: quali cluster edilizi risultavano coerenti con i fabbisogni spaziali delle strategie; dove il patrimonio offriva condizioni realistiche per il riuso; dove, al contrario, sarebbero stati necessari investimenti troppo elevati o condizioni difficili da modificare.

Fig. 7

Scenari di riutilizzo in una frazione, costruiti in relazione a una delle strategie individuate e ai principali vincoli spaziali, economici e organizzativi.

In questo senso la mappatura ha reso visibile il rapporto tra sforzo e risultato: ha aiutato a bilanciare le ambizioni e le risorse delle singole strategie con le caratteristiche degli edifici realmente disponibili, distinguendo, ad esempio, tra immobili totalmente abbandonati ma perfettamente collocati rispetto a una certa funzione, e immobili in condizioni buone, a basso costo di riprogrammazione, ma situati in posizioni diverse da quelle immaginate inizialmente. La mappatura ha quindi funzionato come base empirica di controllo: non tanto uno strumento prescrittivo, quanto un modo per testare la solidità e la fattibilità delle strategie emerse dal lavoro di ascolto.

2.3.1.7 Individuazione degli strumenti per incoraggiare il riuso

In fase di candidatura del progetto, l'ipotesi iniziale era che il problema principale del riutilizzo risiedesse soprattutto nelle forme di proprietà e negli strumenti giuridici di cui gli enti dispongono per intervenire su immobili frammentati, ereditati, sotto-utilizzati. Ci si aspettava di dover lavorare soprattutto su formule innovative per sbloccare immobili "bloccati" e aggregarli in nuovi veicoli: dalla cooperativa di comunità, a semplici società in cui diversi proprietari conferiscono immobili in un "fondo" orientato a un progetto imprenditoriale condiviso, fino a strumenti ibridi tra pubblico e privato pensati per l'ospitalità diffusa o per usi collettivi.

Il lavoro sul campo ha restituito un quadro diverso: non è tanto l'assenza di strumenti normativi o di formule di aggregazione a bloccare i processi, quanto la solitudine operativa di chi prova, spesso con mezzi limitati, a far vivere il territorio. Sono i "campioni" locali, sia nel campo profit che non profit, le persone che investono tempo e risorse in attività spesso improbabili ma fondamentali per la vita della valle, a trovarsi più esposti. Faticano a

orientarsi tra pratiche, contabilità, relazioni con le istituzioni, reperimento di immobili adatti, gestione delle crisi e dei cambi di fase della loro attività. Non è tanto una questione di “buona volontà”, quanto di capacità di reggere una combinazione di problemi eterogenei al ritmo che i loro progetti, spesso di piccola taglia, richiederebbero.

Da questa consapevolezza è emersa, gradualmente, la figura del “facilitatore territoriale del riuso”: non un nuovo ufficio o un soggetto che “porta idee da fuori”, ma una funzione di accompagnamento continuativo rivolta a chi è già in campo. Una figura capace di:

1. aiutare a chiarire obiettivi e priorità;
2. costruire modelli economici sostenibili;
3. leggere i fabbisogni spaziali e incrociarli con il patrimonio disponibile;
4. costruire ponti, nel momento giusto, con risorse, figure professionali e interlocutori amministrativi chiave;
5. strutturare la comunicazione e le relazioni con istituzioni e partner;
6. mantenere il filo nel tempo, incontro dopo incontro, offrendo anche uno spazio di ascolto confidenziale a chi, nel proprio percorso, tende a trovarsi solo.

Il principio che ne deriva è semplice: il patrimonio vive se il territorio vive, e oggi la leva più promettente non è tanto l'aggregazione astratta di immobili o l'arrivo di investimenti esterni, quanto il sostegno mirato a quei pochi attori che possono innescare dinamiche virtuose per tutti.

Fig. 8

Linee guida operative per la figura del facilitatore territoriale del riuso.

La Fase 1 si è conclusa con momenti di restituzione pubblica tramite un incontro nel Comune di Perloz con interlocutori della Regione Valle d'Aosta, il GAL Valle d'Aosta, amministratori comunali e attori locali. In questa occasione sono stati condivisi i risultati della mappatura, la SWOT territoriale, il percorso tipo del riuso, le strategie individuate e l'ipotesi di architettura istituzionale e operativa per il facilitatore. Alla presentazione è seguito un lavoro di confronto in piccoli gruppi, che ha assunto la forma di un focus group mirato a esplorare il valore, le limitazioni e l'operatività delle proposte emerse, creando così le condizioni per passare dalla definizione concettuale alla sperimentazione operativa.

2.3.2 Fase 2: Sperimentare la facilitazione come servizio territoriale

La Fase 2 ha avuto l'obiettivo di mettere alla prova, in condizioni reali, la figura del facilitatore territoriale del riuso, verificando quali servizi effettivi potesse offrire, con quali modalità e con quali risultati percepiti dagli attori locali. Il modello di riferimento è stato quello della facilitazione d'impresa ispirata a Ernesto Sirolli: un accompagnamento volontario, non direttivo, in cui è il beneficiario a chiedere supporto e a guidare il ritmo del percorso. Il facilitatore non "cerca clienti", ma si rende disponibile a chi manifesta un interesse concreto e dimostra di voler sfruttare questa risorsa per interesse proprio.

2.3.2.1 Attivazione e selezione dei partecipanti

Il GAL ha contattato circa quindici persone e iniziative già incontrate in Fase 1, invitandole a partecipare alla sperimentazione. Con chi ha espresso interesse sono stati organizzati incontri bilaterali in presenza, durante i quali sono stati spiegati il funzionamento del percorso, le aspettative reciproche e i limiti del supporto disponibile. Ogni incontro si è concluso con un esercizio di auto-diagnosi, per individuare insieme le priorità su cui lavorare. Solo le persone che, dopo questa prima fase, hanno scelto di ricontattare Liminal hanno effettivamente avviato il percorso, mantenendo il principio che sia il beneficiario a decidere se impegnarsi o meno in un accompagnamento nel tempo.

2.3.2.2 Percorso di accompagnamento personalizzato

Con il gruppo ristretto di iniziative che ha confermato la propria disponibilità è stato avviato un percorso di facilitazione prevalentemente telematico, della durata variabile tra i 3 e i 6 mesi, scandito da incontri periodici. In ogni incontro si è lavorato su uno o più elementi concreti del progetto: chiarificazione dell'idea e del posizionamento, elaborazione di *business model* e piani economico-finanziari, definizione dei profili di utenza, fabbisogni spaziali e requisiti per gli immobili, uso mirato dei dati di mappatura dove pertinente, strategie di comunicazione e brand kit, costruzione di relazioni con comuni, proprietari o altri soggetti chiave.

Ogni sessione si è chiusa con uno o due "passi successivi" assegnati sia al beneficiario sia al facilitatore, in modo da mantenere un ritmo sostenibile e coerente con il principio per cui è il beneficiario a decidere se e come proseguire. In diversi casi, il facilitatore ha svolto anche un ruolo di supporto nei momenti critici, offrendo uno spazio di confronto riservato su dubbi, timori, frustrazioni e scelte difficili che accompagnano qualsiasi percorso imprenditoriale o associativo in contesti fragili.

Fig. 9

Esempi di output sviluppati da uno dei partecipanti che ha attivato il maggior numero di fasi del percorso di facilitazione: dall'analisi del contesto all'identificazione dei colli di bottiglia, dalla definizione strategica alla strutturazione economica, dalla ricerca d'immobili allo sviluppo di nuove relazioni, e dalla scrittura di piani economici al riposizionamento comunicativo.

2.3.2.3 Osservazione dei risultati e riflessione sul metodo

Nel corso della Fase 2 è stato monitorato non solo l'avanzamento dei singoli progetti, ma anche il funzionamento complessivo del servizio: quali tipologie di supporto venivano richieste, quali competenze risultavano più critiche, quali condizioni favorivano la continuità del percorso e dove, invece, si registravano interruzioni. Alcuni percorsi si sono limitati a un singolo intervento mirato; altri hanno portato alla definizione di strategie di crescita più strutturate, piani economici completi, strumenti di comunicazione professionali e un uso concreto dei dati raccolti in Fase 1 per individuare immobili idonei a specifici progetti.

La Fase 2 si è conclusa con una restituzione pubblica locale nel Comune di Fontainemore e con una presentazione presso la Regione Valle d'Aosta, alla presenza di GAL e interlocutori regionali. In queste sedi sono stati condivisi gli esiti della sperimentazione: il valore percepito dai beneficiari, i limiti legati alla difficoltà di individuare e sostenere figure con le competenze adeguate, e la necessità di collocare il facilitatore su una scala sovracomunale (GAL, area SNAI, comunità montana), dove anche pochi casi di successo possono generare cambiamenti significativi.

2.4

Sfide e limitazioni

La natura sperimentale della *Challenge* ha permesso di far emergere non solo risultati, ma anche i limiti strutturali del percorso svolto. Queste sfide non rappresentano fallimenti, bensì elementi che chiariscono come i metodi e le figure sviluppate tramite Encouraging Reuse possono esprimere appieno il loro potenziale andando avanti.

Una prima limitazione ha riguardato la componente tecnologica. Sebbene l'integrazione di tecniche di riconoscimento automatico delle immagini non fosse tra gli obiettivi iniziali, rappresentava comunque una prospettiva verso cui il progetto auspicava di potersi orientare in una fase successiva, andando oltre la sola verifica preliminare della sua fattibilità. La realtà del lavoro sul campo ha però richiesto di concentrare le energie sul censimento manuale, sulla costruzione di un *dataset* affidabile e sullo sviluppo di algoritmi analitici rigorosi. La mappatura ha comunque permesso di generare un primo *training set* utile per futuri sviluppi e per testare preliminarmente l'intelligenza artificiale per il riconoscimento di indicatori tramite immagini, ma l'uso operativo dell'IA rimane una fase successiva che richiede tempi più lunghi.

Fig. 10

Mappa dei Comuni di Perloz, Lillianes e Fontainemore con indicazione delle frazioni mappate nell'ambito della *Challenge*.

Anche la mappatura edificio-per-edificio, pur avendo prodotto un risultato di valore, ha incontrato limiti intrinseci. La frammentazione del patrimonio e l'abbondanza di unità nelle due aree hanno reso impossibile un censimento totale — mai previsto ma auspicabile — indirizzando il lavoro verso le frazioni prioritarie per le amministrazioni. Inoltre, il coinvolgimento limitato degli uffici tecnici comunali, impegnati in carichi ordinari molto pesanti, non ha consentito di esplorare pienamente come la raccolta dati potesse integrarsi nei processi amministrativi locali, come invece avvenuto in contesti simili durante altre iniziative.

La sperimentazione della figura del facilitatore ha messo in luce una sfida di scala. Il numero di iniziative presenti nei comuni coinvolti nel progetto è troppo ridotto per valutare con continuità i meccanismi tipici della facilitazione — inclusa la fisiologica diminuzione dei partecipanti nel tempo. Il percorso ha confermato il valore del facilitatore, ma ha anche chiarito che questo strumento richiede un bacino di attori più ampio e una presenza più a lungo termine per funzionare in modo stabile: scale come aree GAL, SNAI o piccole Regioni, dove la fiducia può consolidarsi e dove anche pochi casi di successo generano effetti significativi.

Infine, il rapporto tra mappatura e strategie ha evidenziato un limite strutturale del modello teorico di partenza. L'aspettativa di far convergere mappatura e strategie locali in un unico dispositivo operativo si è rivelata parzialmente irrealistica: la mappatura si è dimostrata utilissima come strumento di verifica, ma non sempre come motore diretto dell'azione a scala comunale. La sua utilità appare molto maggiore a scale più vaste — GAL, SNAI, Regione — dove la conoscenza fine-grana può informare programmazioni e investimenti, mentre l'azione locale dipende in larga misura da persone e condizioni specifiche.

In sintesi, queste limitazioni delineano un quadro chiaro: il metodo funziona, ma richiede contesti più ampi di quelli che sono stati stabiliti in base all'ipotesi progettuali di partenza; la facilitazione produce valore, ma ha bisogno di un bacino maggiore di beneficiari potenziali; l'AI è tecnicamente possibile, ma necessita di tempi e basi dati più estese; la mappatura è preziosa, ma la sua funzione varia in base alla scala.

2.5

Conclusioni

Encouraging Reuse ha mostrato come affrontare il tema del riuso nei piccoli comuni richieda una combinazione di conoscenza fine-grana, ascolto del territorio e strumenti operativi capaci di sostenere nel tempo gli sforzi di chi già anima i luoghi. La *Challenge* ha generato una base informativa nuova per i due comuni della Val de Lys coinvolti, un'evoluzione metodologica significativa e un modello di facilitazione che ha dimostrato di poter incidere concretamente sulle traiettorie di iniziative reali.

Uno dei contributi più importanti del progetto è aver chiarito la struttura bifronte del metodo: da un lato la mappatura, che produce dati territoriali di grande valore e trova la sua massima utilità a scale più ampie (GAL, SNAI, Regione), dall'altro la facilitazione, che opera sul piano locale sostenendo i "campioni" del territorio, le persone che con le loro iniziative rendono possibile qualsiasi processo di rigenerazione. Le due componenti non coincidono, ma si rafforzano reciprocamente: la mappatura crea conoscenza

e prospettive per le politiche, la facilitazione dà continuità e concretezza alle iniziative che rendono vivo il patrimonio.

Encouraging Reuse ha inoltre confermato che i dati raccolti con la mappatura non sono utili solo ai percorsi individuali accompagnati dal facilitatore. Possono essere integrati in un ecosistema più ampio di strumenti, mostrando sinergie già in atto con altre linee di lavoro di Liminal. In particolare, l'integrazione con i metodi sviluppati tramite le *Challenges Digital Paths* e *Weaving Urban Data*⁸ evidenzia come una stessa infrastruttura informativa possa generare valore su tre orizzonti:

1. immediato, grazie a *dataset* e immagini georeferenziate che alimentano servizi esplorativi, divulgativi e turistici, aggiornando strumenti come Google Street View e migliorando la leggibilità dei territori;
2. di medio termine, supportando percorsi di facilitazione, orientamento e progettualità locale grazie alla possibilità di individuare immobili idonei, leggere fabbisogni spaziali e creare anticipazioni visive dei cambiamenti possibili;
3. di lungo termine, contribuendo alla definizione di politiche più informate, coerenti e realistiche, grazie a basi dati strutturate utili a GAL, Regioni e programmi europei.

In questo senso, Encouraging Reuse non rappresenta un progetto isolato, ma una tessera di una strategia più ampia: costruire un'infrastruttura di conoscenza integrata che permette a cittadini, facilitatori, enti locali e decisori istituzionali di lavorare da prospettive diverse su un patrimonio minore unico. La *Challenge* ha quindi contribuito non solo a comprendere la Val de Lys, ma anche a delineare un modello esportabile: una combinazione scalabile di mappatura, ascolto e facilitazione.

La sperimentazione del facilitatore ha mostrato il potenziale trasformativo di questa figura: offrire continuità, chiarezza, connessioni e sostegno nei momenti critici; accompagnare piani economici, scelte spaziali e relazioni istituzionali; creare fiducia. Allo stesso tempo ha evidenziato che, per funzionare pienamente, questa figura necessita di collocazione su una scala più ampia — area GAL, area SNAI, Comunità Montana o Regione — e di una continuità operativa che solo un'infrastruttura stabile può garantire.

Gli esiti istituzionali confermano questa traiettoria: il dialogo aperto con la Regione Valle d'Aosta, la progettazione esecutiva della cooperazione Liminal Embassy e la partecipazione al progetto europeo Horizon RIA mostrano come il lavoro svolto sia già diventato leva per iniziative future, capaci di portare la sperimentazione in contesti più ampi, con strumenti più maturi e con reti di partner nazionali e internazionali.

In definitiva, Encouraging Reuse ha fatto emergere un approccio integrato che oggi è pronto per entrare in una fase più operativa: una combinazione di basi dati territoriali, servizi di facilitazione e alleanze istituzionali che può contribuire alla costruzione di politiche più informate e, allo stesso tempo, sostenere le iniziative che rendono vivo il patrimonio nei territori montani.

⁸ G. D'Agostino, G. Pizzi, N. Delgado Alcega, *Weaving Urban Data: Gettare le basi degli Smart Village attraverso la mappatura partecipativa (2025)*, Liminal APS, DOI: 10.5281/zenodo.17101800.

Questa combinazione, nel suo insieme, riflette in modo concreto i principi del paradigma europeo degli Smart Villages⁹: l'integrazione tra strumenti digitali e bisogni quotidiani delle comunità, l'attivazione sociale attraverso percorsi di accompagnamento, e la costruzione di una governance multilivello che collega cittadini, enti locali e attori regionali. Da questo lavoro sono inoltre emerse due linee di sviluppo distinte, ciascuna con strumenti, tempi e modalità di intervento propri: da un lato la costruzione di infrastrutture conoscitive e analitiche che supportano i processi decisionali; dall'altro l'accompagnamento diretto di attori locali attraverso percorsi di facilitazione e riattivazione. Si tratta di due componenti complementari del nostro toolkit più ampio per la catalizzazione della rigenerazione territoriale, che richiedono approcci differenziati ma coordinati. Grazie ai risultati ottenuti, questo metodo – che unisce conoscenza, partecipazione e supporto operativo – può ora essere messo al servizio di territori con sfide simili, in Valle d'Aosta e altrove.

⁹ Gli *Smart Villages* sono un'iniziativa della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea che promuove soluzioni digitali e innovative per migliorare la sostenibilità e la qualità della vita nelle aree rurali.

3.1

Indice degli allegati

3.1.1 Calendario delle attività

3.1.2 Quadro logico

3.1.3 Documentazione delle presentazioni pubbliche del progetto

3.1.4 Linee guida

Mappare e facilitare il riutilizzo del patrimonio immobiliare a livello locale

3.1.5 Schemi e strumenti per le attività di facilitazione

3.1.6 Dataset risultante dalla mappatura sperimentale

3.1.7 Esempi di mappe analitiche delle frazioni mappate
